

**Combattre les stéréotypes de genre en
mettant en lumière la contribution des
femmes dans l'histoire des sociétés**

Référence: 101087984

Co-funded by
the European Union

Mise en œuvre du projet HerStory

WP2 D2.2

Lignes directrices pour l'excursion HerStory à Fort-de-France (Francia)

[Consortium HerStory]

Historique des modifications

Version	Révision	Date	Auteur	Modification
1	0	28/05/2024	Salomé Page	Première version en français
1	1	29/05/24	Salomé Page	Révision

HerStory- Combattre les stéréotypes de genre en mettant en lumière la contribution des femmes dans l'histoire des sociétés est un projet financé dans le cadre du programme Citoyens, égalité, droits et valeurs (CERV) de l'Union européenne (Réf. 101087984). Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation de son contenu, qui reflète uniquement les opinions des auteurs. La Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans cette publication.

Table des matières

1. Introduction	1
2. Instructions afin de développer une visite physique	2
NIVEAU 1: Comment créer une visite unique.	2
1. Définir les objectifs:	2
Objectifs généraux:.....	2
2. Définir la thématique de la visite guidée	3
3. Garantir un contenu éducatif riche sur chaque femme présentée.....	3
4. Organiser le contenu de la visite guidée.....	8
5. Planifier la visite guidée	11
NIVEAU 2: Comment créer une visite captivante.	13
1. Ajouter des éléments interactifs à une visite guidée	13
1. Vérifier l'accessibilité et fournir les informations nécessaires	16
2. Recevoir des retours et permettre des améliorations	16
3. Impliquer la population locale à travers des collaborations	17
NIVEAU 3: Instructions générales pour les individus et les visites autoguidées.	18
1. Permettre la customisation des visites.....	18
2. Développer des options de Guides d'entraînement ou de visites autoguidées	18
Conseils additionnels.....	19
2. Documentation et modèles	19
D4.1 Mise en œuvre pilote de la Carte HerStory	19

1. Introduction

Le présent document est élaboré afin de fournir des instructions sur la création de visites guidées, concernant les monuments de femmes dans l'histoire locale et afin de garantir une expérience éducative, engageante et respectueuse. Un ensemble des meilleures approches est présenté ci-dessous, afin de sélectionner celles qui conviennent le mieux à chaque pays.

La première phase de la visite guidée se déroulera sous forme de phase pilote avec un total de 160 personnes (au moins dans la visite pilote), soit **20 personnes de chaque pays**, et au moins la moitié du total (**10**) **doivent être des jeunes**. À la suite de la visite guidée, tous les partenaires recueilleront les retours, apporteront les modifications nécessaires, puis prépareront une autre visite guidée, la visite finale.

La visite guidée finale impliquera un total de 160 personnes (au moins dans la visite), **soit 20 personnes de chaque pays**, et au moins la moitié du total (**10**) **doivent être des jeunes**. Le décompte final sera au total de 320 participants (au minimum), dont au moins la moitié (160) doivent être des jeunes.

Les participants des visites guidées comprendront des jeunes, des éducatrices, des formateurs et des universitaires :

- des personnes jeunes, garçons et filles,
- des jeunes actifs impliqués dans des groupes de communautés locales tels que les Conseils de la Jeunesse des Municipalités,
- des étudiants en Histoire,
- des étudiants en Études de Genre,
- des experts en jeunesse,
- des organisations de jeunesse,
- des universitaires dans les domaines de l'Histoire et des Études de Genre,
- des enseignants et des éducatrices,
- des enseignants et/ou experts/activistes des organisations de droits des femmes et des droits de l'homme.

Chaque partenaire créera des activités différentes et spécifiques pour les visites organisées dans leur ville, que ce soit pour les visites pilotes ou pour les visites finales. Un ensemble d'instructions générales est présenté ci-dessous et chaque partenaire analysera et formulera les sujets des instructions avec des ajouts dans les descriptions des visites, en fonction des spécificités de chaque pays.

Le public cible pour les instructions des visites guidées est :

- A. Des offices de tourisme et enseignants
- B. De petits groupes (visites indépendantes)

Ce document décrit le plan de D'Antilles & D'Ailleurs afin d'organiser une visite ludifiée autour de Fort-de-France sous la forme d'une chasse au trésor, où les groupes auront l'occasion d'explorer l'histoire importante des femmes de la ville. À différents emplacements de la visite, diverses questions seront disponibles pour encourager la connaissance et la curiosité au sein du groupe. Pour de meilleurs résultats, la taille du groupe devrait être d'environ 20 personnes maximum.

2. Instructions afin de développer une visite physique

NIVEAU 1: Comment créer une visite unique.

1. Définir les objectifs:

Objectifs généraux:

"En utilisant une approche pédagogique interactive pour mettre en lumière la contribution des femmes martiniquaises à l'histoire de l'île."

Objectifs spécifiques:

- Sensibiliser et faire comprendre au public les rôles importants joués par les femmes martiniquaises dans la formation de l'histoire, de la culture et de la société de l'île.
- Reconnaître et célébrer les exploits, les luttes et la résilience des femmes martiniquaises tout au long de l'histoire.
- Améliorer la représentation et la visibilité des femmes martiniquaises dans les récits historiques et les discours publics, en veillant à ce que leurs histoires soient reconnues et valorisées.
- Donner plus de pouvoir aux femmes martiniquaises en mettant en valeur leur capacité d'action, leur leadership et leur impact, encourageant ainsi un sentiment de fierté et d'identité au sein de la communauté.
- Encourager le dialogue, la réflexion et l'engagement parmi les participants de la visite, en favorisant des discussions sur l'égalité des sexes, la justice sociale et la lutte continue pour les droits des femmes.
- Promouvoir les valeurs féministes d'égalité, d'inclusivité et de solidarité, en mettant l'accent sur l'importance de l'action et de la défense de la justice de genre.
- Mettre en lumière le travail des associations féministes locales de Fort-de-France, en sensibilisant sur leurs initiatives, leurs services et leurs systèmes de soutien conçus pour émanciper les femmes et aborder les défis liés au genre.

2. Définir la thématique de la visite guidée

La visite met en lumière l'activisme social des femmes à Fort-de-France au cours des XIXe et XXe siècles.

3. Garantir un contenu éducatif riche sur chaque femme présentée

À travers des recherches approfondies et une collaboration avec des organisations féministes locales, nous avons rassemblé des informations historiquement exactes sur chaque femme et chaque lieu. Vous pouvez trouver toutes ces informations dans la fiche d'information ci-dessous.

NUMÉRO DU LIEU	1
LIEU	Le Carénage
FEMME	Les Charbonnières
INFORMATIONS	<p>Le Centre du Carénage de Fort-de-France est situé dans le port de la ville, au Quai des Tourelles. Ici, les bateaux sont entretenus et réparés ; c'est également une zone de stockage et une station de ravitaillement. Bien que le Carénage soit maintenant bien connu comme un point de départ pour les ferries vers les îles des Caraïbes avec l'"Express des îles", dans le passé, il était le lieu de travail des charbonnières.</p> <p>Les "charbonnières" sont des femmes qui, aux XIXe et XXe siècles, ont joué un rôle important dans l'histoire sociale et ouvrière de la Martinique. Leur travail consistait à porter des paniers de 40 kilos sur leur tête pour fournir du charbon aux soutes des navires à vapeur de la Compagnie Générale Transatlantique, qui effectuaient la traversée transatlantique pour exporter du rhum et du sucre. C'était un travail difficile, ardu et mal payé. Elles ont été les premières à s'organiser en tant que syndicat, fonds de solidarité et d'entraide, et ont ainsi eu un impact important sur le monde du travail et des syndicats.</p>

NUMÉRO DU LIEU	2
LIEU	Place Paulette Nardal
FEMME	Paulette Nardal
INFORMATIONS	<p>Cette place a été nommée d'après Paulette Nardal dans les années 1980 par Aimé Césaire, qui est maire de Fort-de-France à l'époque.</p>

Née le 12 octobre 1896 au François, Paulette Nardal part en France métropolitaine à l'âge de 24 ans pour poursuivre ses études.

En 1920, Paulette est arrivée à Paris pour étudier l'anglais à l'Université de la Sorbonne. Paulette et sa sœur Jeanne, qui étudiait la littérature, étaient les premières étudiantes noires à la Sorbonne.

Chaque dimanche, Paulette et ses sœurs Jeanne et Andrée organisaient un salon littéraire dans leur appartement, où elles discutaient de la question de l'émancipation des femmes et de l'identité noire. Césaire, Senghor, Damas et de nombreuses autres personnalités éminentes y assistaient, leur permettant de poser les bases de la théorie de la Négritude, un mouvement culturel, politique et littéraire qui a émergé à Paris dans les années 1930.

En 1931, avec l'écrivain haïtien Léo Sajous et l'écrivain guyanais René Maran, Paulette et Jeanne ont cofondé La Revue du Monde Noir, une revue bilingue français-anglais qui servait de plateforme aux intellectuels noirs et inspirait le féminisme intersectionnel.

Paulette est retournée en Martinique après le début de la Seconde Guerre mondiale, et suite à l'ordonnance du 21 avril 1944, elle a fondé le Rassemblement Féminin, la branche martiniquaise de l'Union féminine civique et sociale, une association visant à promouvoir l'exercice des droits civils.

Les sœurs Nardal, et Paulette et Jeanne en particulier, ont été des figures clés du mouvement intellectuel et culturel de la Négritude en Martinique et en France. Elles ont joué un rôle crucial dans la reconnaissance et la valorisation de la culture et de l'identité noires, ainsi que dans la lutte contre le racisme et l'injustice sociale. Mais comme beaucoup de femmes, leurs idées et leurs contributions ont été éclipsées ou attribuées aux hommes.

Paulette Nardal a été nommée Officier de l'Académie des Palmes et Chevalier de la Légion d'Honneur. Dans les années 1980, Aimé Césaire a fait placer le nom de Paulette Nardal sur une place de la ville de Fort-de-France, où il était maire. En 2021, la ville de Ducos a renommé son lycée en son honneur. En 2018, la Ville de Paris a décidé de créer la

	promenade Jane-et-Paulette Nardal dans le 14ème arrondissement, qui a été officiellement inaugurée par Anne Hidalgo en août 2019.
--	---

NUMÉRO DU LIEU	3
LOCATION	UFM, Espace Jane Léro
FEMME	Jane Léro
INFORMATIONS	<p>L'Union des Femmes de Martinique, fondée en 1944, est une association féministe dont la mission principale est de défendre et de promouvoir les droits des femmes, contribuant ainsi à la construction d'une société égalitaire entre les femmes et les hommes. Cette mission s'articule autour de trois principaux axes d'intervention :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Accueil et soutien aux femmes en difficulté ou victimes de violence. 2. Formation et prévention, notamment sur des sujets liés à l'égalité des genres, à la lutte contre les discriminations et à la violence envers les femmes. 3. Activisme pour l'émancipation des femmes, la lutte contre la violence et les discriminations sexistes. <p>L'Espace Jane Léro, le siège administratif de l'association, abrite divers pôles d'activités, dont le pôle Formation-Prévention, le pôle Sensibilisation, le pôle Administratif et Financier, ainsi que le Centre de Ressources Angela Davis.</p> <p>Le lieu est nommé en l'honneur de Jane Léro (1916-1961), une militante et féministe martiniquaise renommée pour sa défense des droits des femmes et la promotion de l'égalité des sexes en Martinique. Elle a mobilisé et dirigé un groupe de femmes pour la création de l'UFM, Union des Femmes de la Martinique, marquant ainsi la naissance de la première organisation féministe en Martinique.</p> <p>En 1938, elle a reçu le prix d'honneur en mathématiques et sciences du Lycée Schœlcher. Elle souhaitait ensuite poursuivre des études supérieures en France, mais seuls ses</p>

	<p>deux frères ont été autorisés à le faire. Ce traitement différentiel a déclenché son premier engagement en faveur de l'égalité des sexes.</p> <p>Un tout nouveau champ de conquêtes dans la lutte pour les droits des femmes s'ouvre avec l'ordonnance d'avril 1944 qui établit le droit de vote pour les femmes sur le territoire français. Le 11 juin 1944, à la tête d'un groupe de femmes aux tendances communistes, Jane Léro se mobilise pour la création de l'UFM, l'Union des Femmes de la Martinique, la première organisation féministe en Martinique.</p> <p>Son premier objectif sera d'encourager les femmes à exercer leur droit de vote. Le second est de leur fournir les moyens d'élever leurs enfants, soumis à la malnutrition et à l'analphabétisme.</p> <p>Jane Léro est une figure significative des mouvements sociaux et politiques en Martinique dans les années 1940 et 1950. Elle a participé aux mouvements féministes locaux et a été une ardente défenseuse contre les inégalités de genre et les injustices sociales. Elle a joué un rôle important dans la sensibilisation aux problèmes spécifiques rencontrés par les femmes martiniquaises à cette époque, et son travail a contribué à ouvrir la voie à de futures avancées dans la lutte pour l'égalité des sexes dans la société.</p>
--	--

NUMÉRO DU LIEU	4
LIEU	Rue du Commerce, formerly the headquarters of the 'Émancipation féminine' lodge.
FEMME	Claude Carbet
INFORMATIONS	Claude Carbet (1893-1968), anciennement connue sous le nom d'Olympe Tricot, était membre de la loge "Émancipation féminine", marquant les débuts du féminisme en Martinique. Sa relation de 27 ans avec Marie-Magdeleine Carbet (1902-1996), initialement nommée Louise Eugénie Anna Marie-Magdeleine, a suscité la

	<p>controverse. Les deux femmes ont adopté le nom de famille Carbet comme symbole de leur héritage martiniquais.</p> <p>Le 1er mars 1931, Claude Carbet a donné une conférence publique intitulée "Émancipation féminine et droits de l'homme", dans laquelle elle s'est opposée à toutes les formes d'inégalité. Elle a défendu les droits des homosexuels, prôné l'autonomie des femmes sur leur corps et milité pour le droit de vote des femmes.</p>
--	--

NUMÉRO DU LIEU	5
LIEU	La Maison de Solange (UFM)
FEMME	Solange Fitte-Duval
INFORMATIONS	<p>"La Maison de Solange" est un espace de l'Union des Femmes de la Martinique (UFM), accueillant les femmes de plus de 18 ans en détresse et victimes de violence. Elle a été inaugurée le 24 octobre 2014 et porte le nom de Solange Fitte-Duval (1921-2014), présidente de l'UFM de 1973 à 1993, qui a mené de nombreuses actions pour la promotion et l'émancipation des femmes martiniquaises et est considérée comme une pionnière du féminisme en Martinique.</p> <p>La Maison de Solange se veut un espace de soutien, de répit et d'échange. La Maison de Solange comprend deux structures pour répondre à la détresse des femmes victimes de violence : l'Espace Écoute, Information et Accompagnement (EEIA) et l'Accueil de Jour (ADJ). Les travailleurs sociaux de l'UFM, formés et qualifiés, proposent des entretiens individuels, des activités collectives animées par des intervenants extérieurs, des ateliers thématiques, des consultations juridiques, divers services (consigne, accès informatique, espace de restauration, sanitaires, coin enfants, bibliothèque...).</p> <p>Informations détaillées sur Solange Fitte-Duval :</p>

Solange Fitte-Duval est née le 25 août 1921 à Fort-de-France. Elle est devenue enseignante à Saint-Esprit et s'est activement impliquée dans la vie communautaire. Parmi ses accomplissements, elle a fondé plusieurs organisations, dont l'association "La Culture" à Saint-Esprit et le Centre Martiniquais d'Animation Culturelle (CMAC). Amie de Jane Léro, elle a joué un rôle actif dans la création de l'UFM et a ouvert sa branche locale à Saint-Esprit. Elle a également été à l'origine de la naissance du journal féministe "Femmes martiniquaises". En 1973, elle est devenue présidente de l'UFM, poste qu'elle a occupé pendant 20 ans jusqu'en 1993. Sous sa direction, l'association a milité pour la création de crèches, permettant aux femmes de poursuivre des carrières professionnelles tout en élevant des enfants. Elle a également mis en place des cours du soir pour les femmes travaillant dans les champs de canne à sucre, dont beaucoup étaient analphabètes à l'époque. Une école primaire à Fort-de-France, dans le quartier Tivoli, porte son nom.

4. Organiser le contenu de la visite guidée

Des supports visuels supplémentaires seront partagés avec les participants de la visite.

Une charbonnière <https://familyevasion.com/les-charbonnieres-une-histoire-de-droits>

A Fort-de-France, ce sont les femmes qui chargent le charbon sur les grands navires de la Compagnie Générale Transatlantique.

<https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/societe/memoire-sensible/une-vie-de-charbonniere-827655.php>

Jeanne Léro militante communiste issue de la classe moyenne. • ©Martinique la 1ère

<https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/8-mars-histoire-lutte-feministe-martinique-808223.html>

Paulette Nardal. France Info, Outre-mer la 1^{ère}. Publié le 10/03/2020

<https://la1ere.francetvinfo.fr/paulette-nardal-l-architecte-oubliee-de-la-negritude-1307348.html>

Claude Carbet franc-maçonne membre de la loge « Émancipation féminine ». • ©Martinique la 1^{ère}

<https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/8-mars-histoire-lutte-feministe-martinique-808223.html>

Solange Fitte-Duval, AZMartinique

<https://azmartinique.com/fr/tout-savoir/personnages-celebres/solange-fitte-duval>

5. Planifier la visite guidée

Le durée de la visite est prévue de 90 minutes, discussions incluses. Nous avons choisi le Tropiques Atrium, une scène nationale située au centre, comme point de rencontre pour sa identification facile et sa proximité avec le premier lieu de la visite - Le Carénage. Après l'arrêt final à La Maison de Solange, les participants se dirigeront vers le jardin de notre association, à seulement 3 minutes à pied, pour partager leurs commentaires sur la visite dans un cadre tranquille autour de rafraîchissements. L'itinéraire de la visite est le suivant:

Point de rencontre : Devant le bâtiment du Tropiques Atrium

1. Le Carénage
2. Place Paulette Nardal
3. UFM (Espace Jane Léro)
4. Loge d'Émancipation Féminine
5. La Maison de Solange (UFM)

Point de fin : Le jardin du Trois Lieu (122 rue Lamartine)

NIVEAU 2: Comment créer une visite captivante.

1. Ajouter des éléments interactifs à une visite guidée

Si l'application mobile HerStory est développée avant le pilote, nous l'utiliserons pour améliorer l'interactivité de la visite. De plus, nous avons préparé une série de questions pour encourager la participation active. Enfin, pour recueillir les retours des participants après l'expérience de la visite, DADA organisera une discussion de clôture dans son jardin situé au cœur de Fort-de-France.

Liste des questions préparées :

LIEU	FEMME	QUESTION(S)
Le Carénage	Les charbonnières	<p>1. Quel était le travail des charbonnières?</p> <p>A) Préparer du charbon pour la vente et la distribution</p> <p>B) Fournir du charbon aux fours des usines</p> <p>C) Extraire du charbon dans les mines</p> <p>D) Fournir du charbon aux bateaux à vapeur</p> <p>2. Combien de kilogrammes pesaient les paniers que les charbonnières mettaient sur leur tête pour transporter du charbon ?</p>

		<p>A) 5 kg</p> <p>B) 10 kg</p> <p>C) 40 kg</p> <p>D) 60 kg</p>
Place Paulette Nardal	Paulette Nardal	<p>1. Quel était le domaine d'études de Paulette Nardal à La Sorbonne ?</p> <p>A) Mathématiques</p> <p>B) Littérature</p> <p>C) Histoire</p> <p>D) Anglais</p> <p>2. Quel mouvement littéraire a été influencé par Paulette Nardal ?</p> <p>A) Symbolisme</p> <p>B) Dadaïsme</p> <p>C) Négritude</p> <p>D) Impressionnisme</p>
UFM, Espace Jane Léro	Jane Léro	<p>1. Quand Jane Léro a-t-elle fondé l'Union des Femmes de Martinique ?</p> <p>A) en juin 1920</p> <p>B) en juin 1944</p> <p>C) en juin 1945</p> <p>D) en juin 1968</p>

		<p>2. Quand les femmes en France ont-elles obtenu pour la première fois le droit de vote aux élections ?</p> <p>A) le 21 février 1848</p> <p>B) le 15 mars 1944</p> <p>C) le 21 avril 1944</p> <p>D) le 28 août 1962</p>
<p>Loge « Émancipation féminine »</p>	<p>Claude Carbet</p>	<p>1. Quel est le nom de naissance de Claude Carbet?</p> <p>A) Claudia Tricot</p> <p>B) Marie-Magdeleine Tricot</p> <p>C) Olympe Tricot</p> <p>D) Daphné Tricot</p> <p>2. Quels thèmes Claude Carbet explorait-elle souvent dans ses écrits?</p> <p>A) Romance et aventure</p> <p>B) Satire politique</p> <p>C) Oppression coloniale et droits des femmes</p> <p>D) Exploration scientifique</p>

<p>La Maison de Solange (UFM)</p>	<p>Solange Fitte-Duval</p>	<p>1. Combien de temps Solange Fitte Duval a-t-elle été présidente de l'UFM?</p> <p>A) 10 ans</p> <p>B) 15 ans</p> <p>C) 20 ans</p> <p>D) 25 ans</p> <p>2. À qui La Maison de Solange s'adresse-t-elle?</p> <p>A) Des femmes analphabètes</p> <p>B) Des femmes victimes de violence</p> <p>C) Des femmes sans papiers</p> <p>D) Des femmes sans domicile fixe</p>
-----------------------------------	----------------------------	---

1. Vérifier l'accessibilité et fournir les informations nécessaires

Tous les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

2. Recevoir des retours et permettre des améliorations

À la fin de la visite pilote, les participants seront invités à déguster une boisson rafraîchissante dans le jardin de DADA, situé dans le centre-ville de Fort-de-France, près du lieu final de la visite. Ce sera l'occasion de discuter de leur satisfaction vis-à-vis de la visite et de remplir les questionnaires d'évaluation. Tout d'abord, les participants seront invités à remplir l'évaluation HerStory, ce qui nous aidera à apporter d'éventuelles améliorations pour enrichir les futures expériences de visite. Ensuite, nous partagerons également avec eux l'enquête de la Commission européenne à compléter.

3. Impliquer la population locale à travers des collaborations

Des experts-es ont été impliqués-ées dans l'identification des lieux liés aux femmes, et ils ont apporté leur expertise pour garantir que les informations que nous avons collectées sont historiquement exactes. Notre principale collaboration a été avec l'association Culture Égalité, une organisation féministe basée à Fort-de-France. Parmi d'autres partenaires potentiels, nous avons identifié l'association UFM (Union des Femmes de la Martinique).

NIVEAU 3: Instructions générales pour les individus et les visites autoguidées.

1. Permettre la customisation des visites

Les visites pilotes dans le cadre du projet HerStory sont prévues entre avril et juin 2024. Fin juin, notre association organisera une résidence d'artistes visant à former les jeunes à l'utilisation des techniques d'artivisme (une combinaison d'activisme et d'art) pour promouvoir l'égalité des genres. Les participants à cette formation pourraient constituer un groupe cible approprié pour nos visites pilotes, car leur participation pourrait renforcer leur compréhension des contributions des femmes martiniquaises à l'égalité des genres.

Concernant les visites finales du projet, elles peuvent être organisées autour des dates clés suivantes :

- 18 septembre (Journée internationale de l'égalité de rémunération)
- 11 octobre (Journée internationale de la fille).

2. Développer des options de Guides d'entraînement ou de visites autoguidées

Nous recommandons vivement de concevoir la visite sous la forme d'une chasse au trésor. Dans ce cas, pendant la visite, le guide posera des questions aux participants, et les bonnes réponses permettront de débloquer des indices menant à l'étape suivante de la visite. Ces indices peuvent prendre la forme d'images ou de différents types d'énigmes, guidant les participants pour qu'ils décodent leur prochaine destination.

Une chasse au trésor offre plusieurs avantages. Les chasses au trésor sont des activités engageantes qui nécessitent la participation active des participants, surtout si des questions sont posées au cours de la visite. Cela peut améliorer l'expérience d'apprentissage et la rétention des informations, tout en rendant l'expérience plus mémorable.

Alternativement, la visite peut également être organisée sous forme de visite autoguidée. Lors d'une visite autoguidée, les participants explorent une destination ou une attraction à leur propre rythme, sans avoir besoin d'un guide traditionnel. Au lieu de suivre un guide, les participants utilisent généralement une carte, un guide, un audioguide ou une application mobile pour naviguer sur le parcours de la visite et découvrir les points d'intérêt en cours de route.

Les visites autoguidées offrent flexibilité et indépendance, permettant aux participants de choisir leur point de départ, leur rythme et leur emploi du temps. Elles sont souvent conçues

pour être effectuées individuellement ou en petits groupes, donnant aux participants la liberté d'explorer à leur guise.

Pour l'organisation d'une visite autoguidée, l'application mobile HerStory, ainsi que la plateforme en ligne HerStory et la carte, seront des ressources très utiles. Nous recommandons de vérifier et, si nécessaire, d'adapter l'itinéraire de la visite au préalable. De plus, une recherche approfondie sur les lieux et les femmes identifiés à l'avance est essentielle pour profiter pleinement de la visite et acquérir une compréhension plus profonde de la signification historique de chaque lieu.

Conseils additionnels

Imprimer un QRCode permettant d'accéder à la carte locale de la ville, afin que les gens puissent suivre la visite ou accéder aux instructions pour réaliser la visite de manière éducative.

2. Documentation et modèles

Les livrables des activités de WP4 sont présentés ci-dessous :

D4.1 Mise en œuvre pilote de la Carte HerStory

- **Invitation/ agenda/ programme** : Un modèle sera partagé par KEAN.
- **Liste de présence signée**
- **Compte rendu/ rapport (à déterminer)**
- **Autre preuve** (dans le cas des photos, nous avons besoin de formulaires de consentement)